

Integrácia jedlých kvetov do potravinárskych lesov pre udržateľný rast a kulinárske potešenie

www.af4eu.eu

Borago officinalis alebo hviezdica

Jedlé kvety sa po stáročia používajú v kulinárskych a liečivých tradíciách. Staroveké kultúry si cenili ich žiarivé farby, vône a liečivé vlastnosti. Dnes sú obľúbené v modernej gastronómii a dodávajú jedlám chuť, arómu a estetickú príťažlivosť. Všestranné a farebné kvety ako nasturtium, fialky a nechtíky sa používajú do šalátov, nápojov, dezertov a omelety. Slúžia tiež ako prírodné sladidlá, sirupy a potravinárske farbivá, ktoré ponúkajú výživu aj vizuálnu príťažlivosť. Pestovanie jedlých kvetov je udržateľný postup vyžadujúci minimálne vstupy. Darí sa im v rôznych podmienkach a priťahujú opelovače, čím zlepšujú biodiverzitu a zdravie ekosystémov. Pre poľnohospodárov predstavujú ziskovú príležitosť, ktorá umožňuje diverzifikáciu a dodatočný príjem. Čerstvé kvety, sušené okvetné lístky a produkty s pridanou hodnotou, ako sú čaje a sirupy, uspokojujú špecializované trhy, čo z nich robí cenný poľnohospodársky produkt. V agrolesníckych systémoch jedlé kvety zvyšujú biodiverzitu a produktivitu. Vysadené pozdĺž radov stromov alebo v živých plotoch profitujú z mikroklímy vytvorenej väčšími rastlinami. Ich prítomnosť znižuje eróziu pôdy a obohacuje ekosystém. V potravinových lesoch sa im darí v bylinnej vrstve, dopĺňajú ovocné stromy a kríky a podporujú vyvážený, viacvrstvový systém. Príklady jedlých kvetov vhodných pre agrolesníctvo zahŕňajú nechtík, ktorého okvetné lístky rozjasňujú šaláty a darí sa im v rôznych podmienkach, a brutnák lekársky, ktorý dodáva uhorkovú chuť a priťahuje opelovače. Harmanček, cenený pre svoje liečivé využitie, sa dobre integruje do živých plotov, zatiaľ čo ruže sa dajú pestovať na sirupy, dezerty a čaje. Jedlé kvety kombinujú udržateľnosť, biodiverzitu a ekonomický potenciál. Ich integráciou do agrolesníctva môžu poľnohospodári vytvárať dynamické, produktívne ekologicky vyvážené systémy a zároveň diverzifikovať svoje produkty a zdroje príjmov. Tieto živé plodiny zvyšujú priesečník krásy, užitočnosti a ekologickej harmónie.

Tobi Hallez

Gentská univerzita, Belgicko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.